

**DREPTUL LA EXAMINARE MEDICALĂ ÎN PERIOADA
REȚINERII CA GARANȚIE PRIVIND NEAPLICAREA
TORTURII – ABORDARE TEORETICO-PRACTICĂ**

**THE RIGHT TO MEDICAL EXAMINATION DURING THE
DETENTION AS A GUARANTEE OF NON-APPLICATION OF
TORTURE - THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH**

CZU: 343.821:616-082:341.231.14

DOI:10.5281/zenodo.6626667

Veronica POZNEACOVA,
studentă, Facultatea de Drept, USM

Summary

Summary The international human rights treaties provide several guarantees regarding the non-application of torture, including the person's right to notify the fact of detention and place of his or her detention to a third party, the right to have access to a lawyer, the right to independent medical examination, the right to know his or her rights related to the procedural quality and the rules of the place of detention. The medical examination plays an important role within the procedural guarantees, because it prevents the application of torture by criminal prosecution body officer, and it determines the prompt identification of all cases of the application of torture while the person is in state custody. According to the international standards, the person must undergo a medical examination immediately after detention, after each entry, exit from the Police Inspectorate/ The Pre-trial Detention Inspectorate, as well as before release from the Pre-trial Detention Inspectorate. In the practical implementation of this guarantee, there are certain deviations, related to the lack of qualified medical personnel in the Police Inspectorate, medical non-examination of the person after each entry, exit from Police Inspectorate/ The Pre-trial Detention Inspectorate, as well as the violation of the obligation to report the cases of torture by doctors, despite the effort to transpose into the national legislation of the Republic of Moldova the international standards in the field. The presence of these violations determines the necessity of the development of the complex mechanisms that would increase the efficiency of the practical implementation of guarantees regarding the non-application of torture in the domestic legal system.

Keywords: *torture, guarantees, human rights, medical examination, detention*

Prin cercetarea dreptului la examinarea medicală ca garanție procesuală privind neaplicare torturii în perioadele inițiale de detenție ne-am pus drept scop determinarea mecanismului de transpunere a standardelor internaționale în legislația națională, examinarea realizării practice a garanției respective, cât și stabilirea deficiențelor prezente în sistemul de drept autohton, care determină ineficiența asistenței medicale acordate persoanei deținute.

Rezultatele cercetării

Standardele internaționale în domeniul drepturilor persoanelor deținute, condițiilor de detenție, cât și garanțiile privind neaplicarea torturii sunt regle-

obligație către pacient, de a-i promova interesele cât mai bine și o datorie generală către societate, de a asigura că se va face dreptate și violările dreptului omului vor fi prevenite. Dilemele ce apar din aceste obligații duble sunt acute în mod special pentru profesioniștii din domeniul sănătății ce lucrează cu poliția, armata sau alte servicii de securitate sau în sistemul închisorilor. Interesele angajatorilor lor și a colegilor lor care nu sunt din domeniul medical pot intra în conflict cu interesele optime ale pacienților deținuți. Indiferent de circumstanțele angajării lor, toți profesioniștii din domeniul sănătății au datoria fundamentală de a avea grijă de persoanele pe care sunt solicitați să le examineze sau trateze. Ei nu pot fi obligați prin contract sau pe baza altor considerații să își compromită independența lor profesională. Aceștia trebuie să facă o evaluare spontană a intereselor pacientului și să acționeze în conformitate cu acestea.[4, P.16] Din cele expuse mai sus, observăm că obligație generală a medicului față de societate se manifestă, pe de o parte, în prevenirea încălcării drepturilor omului, iar, pe de altă parte, în raportarea cazurilor de tortură autorităților medicale, administrative și judiciare, în cazul depistării urmelor aplicării torturii pe corpul persoanei reținute. Rolul medicului în acest caz se manifestă prin prevenirea, identificarea cazurilor de aplicare a torturii și raportarea acestora organelor împuternicite.

Tindem să menționăm faptul că examinarea medicală este necesară după fiecare contact cu reprezentanții organelor de drept, ceea ce diminuează riscul aplicării rețelor tratamente. Adițional la necesitatea unei examinări medico-legale în calitate de instrument în cadrul cercetării plângerilor de tortură, este important ca examinarea medico-legală să fie utilizată la prevenirea infracțiunii. Dacă există puține resurse de examinare medico-legală pentru a acorda asistență în lupta împotriva criminalității, atunci presiunea de extragere a informației prin recurgerea la tratamente inumane va fi mai mare.[8]

Referindu-ne la transpunerea prevederilor actelor internaționale în legislația națională a Republicii Moldova, menționăm prevederile art. 64 alin. 2 pct. 15¹), art. 66 alin. 2 pct. 18¹, art. 167, în conformitate cu care persoana reținută are dreptul la „*acces la examinare și la asistență medicală independentă, inclusiv pe cont propriu*”.[9]

În pofida eforturilor de transpunere în legislația națională a standardelor internaționale, Comitetul ONU Împotriva Torturii (UN CAT), Subcomitetul ONU pentru Prevenirea Torturii (UN SPT), CPT, Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT), Oficiul Avocatului Poporului (OAP), au constatat următoarele abateri în realizarea practică a dreptului la examinare medicală în perioada inițială de detenție: nu este asigurată independența personalului medical; realizarea examinării medicale se dispune doar dacă reținutul urmează a fi plasat în IDP de către feldcerul instituției, nefiind efectuară în cazul reținerii persoanei în IP, în IP nu dispun de IDP colaboratorii organului de drept recurg la formă mixtă/ triplă (persoana reținută este dusă la instituțiile medico-sanitare publice raionale, fie se apelează la 112, ulterior reținutul este examinat și la intrarea în izolator), medicii

sunt implicați în activitatea procesuală, în IDP de tip vechi, persistă condiții rele de activitate și de acordare a îngrijirilor medicale, feldcerii nu cunosc procedură operațională cu privire la examinarea medicală aprobată în 2020, colaboratorii organelor de drept confundă realizarea garanției la examinare medicală cu dreptul la acordarea asistenței medicale, nu este asigurată examinarea medicală la fiecare intrare/ ieșite din IP, această garanție procesuală nu se alică fața de persoana fără statut procesual.

Concluzii

Aplicarea torturii, tratamentului inuman și degradant în timpul în care persoana se află la custodia statului în prezent rămâne o problemă actuală pentru Republica Moldova. UN CAT, UN SPT, CPT au fost îngrijorați de nerespectarea garanțiilor procesuale privind neaplicarea torturii. Lupta cu tortura în locurile de detenție reprezintă unul dintre priorități cheie, fiind stabilit inclusiv în a Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2015 în cadrul Pilonului VI. Eradicarea torturii reprezintă unul din punctele majore stabilite în Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022.

Realizarea eficientă a dreptului la examinare medicală în perioada inițială de detenție determină necesitatea elaborării unor mecanisme complexe cu scopul garantării independenței personalului medical și a respectării drepturilor omului în perioada reținerii persoanei. Este necesară implementarea unor modificări, care vor determina trecerea personalului medical din locurile de detenție a MAI în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ceea ce va determina independența lor funcțională.

În acest context, tindem să menționăm faptul că garantarea, respectarea și implementarea eficientă a garanțiilor procesuale privind neaplicarea torturii duce la crearea unui mecanism preventiv, care, în finalitate, trebuie să diminueze și, în final, să excludă recurgerea la relele tratamente în timpul aflării persoanei în custodia statului.

Referințe bibliografice:

1. Rezoluția adoptată de Adunarea Generală la 17 decembrie 2015 [privind raportul Comitetului Trei (A/70/490)] 70/175. Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela). [citată 15.03.2022]. Disponibil: https://avp.ro/wp-content/uploads/2020/07/ansamblu_reguli_mnp.pdf
2. Rezoluția 40/33 din 29 nov. 1985 Ansamblul regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing). [citată 15.03.2022]. Disponibil: <https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20outile%20>

- pdf/AnsamblulregulilorminimealeNatiunilorUnitecuprivirelaadministrateajustitieipentruminori(Regulile%20de%20la%20Beijing).pdf
3. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заклученными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) *Приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года.* [citat 15.03.2022]. Disponibil: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml
 4. Protocol de la Istanbul Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Submitted to the United Nations High Commissioner for Human Rights 9 August 1999. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf>
 5. Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules¹ (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006, and revised and amended by the Committee of Ministers on 1 July 2020). [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://rm.coe.int/09000016809ee581>
 6. Evolutia standardelor CPT cu privire la localele poliției Extras din cel de-al 12-lea Raport general, publicat in 2002 pct. 43. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://rm.coe.int/16806cd1e6>
 7. Localele poliției Extras din cel de-al 2-lea Raport general al CPT, publicat in 1992 Online: <https://rm.coe.int/16806cea28>
 8. Aisling Reidy Manualul nr. 6: Interzicerea torturii. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 3 al Convenției europene pentru Drepturile Omului Editat în Republica Moldova, 2003 p. 25
 9. Cod nr. 122 din 14-03-2003 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 05-11-2013, nr. 248-251. Modificat: *LP235 din 23.12.21, MO1-5/07.01.22 art.2; în vigoare 07.01.22*